

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732578>

УДК 34

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.В. Донская, Г.А. Крючкова,

магистрант 1-го года обучения, напр. «Юриспруденция»

С.А. Трофимова,

научный руководитель,

к.ф.н., доц. кафедры теории и истории государства и права,

КрасГАУ,

г. Красноярск

Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы статьи объясняется особенностями места философии права, представляющей из себя комплексную дисциплину, расположенную на границе философии и юриспруденции. Этот момент требует точного определения её положения и значения в системе философии и правоведения. В статье использована возможность исследовать философско-правовую трактовку права. Исследуются проблемы юриспруденции и понимания философии права. В статье освещаются вопросы воздействия философии права на ход развития правоведения.

Ключевые слова: предмет философии права, объект философии права, политико-правовые ценности, политико-правовой идеал, теория права

PHILOSOPHY OF LAW IN THE SYSTEM OF LEGAL EDUCATION

E.V. Donskaya, G.A. Kryuchkov,

1st year master's Student, eg. "Jurisprudence"

S.A. Trofimova,

Scientific Director,

Ph.D., Assistant Professor Department of Theory and History of State and Law,

KrasGAU,

Krasnoyarsk

Annotation: The relevance of the topic of the article is explained by the peculiarities of the place of philosophy of law, which is a complex discipline located on the border of philosophy and jurisprudence. This moment requires an accurate definition of its position and significance in the system of philosophy and jurisprudence. The article uses the opportunity to explore the philosophical and legal interpretation of law. The problems of jurisprudence and understanding of the philosophy of law are investigated. The article highlights the impact of the philosophy of law on the development of jurisprudence.

Keywords: subject of philosophy of law, object of philosophy of law, political and legal values, political and legal ideal, theory of law

В ходе развития образования в сфере правоведения большое значение приобретает философия права. Наука «Философия права» является обязательной при подготовке бакалавров по направлению «юриспруденция» [1].

Словосочетание «философия права» было изобретено немецким юристом, представлявшим историческую школу права Г. фон Гуго, оспаривающим определенные постулаты естественного права и противника теории общественного договора. Основным источником права он видел обычаи, а право сопоставлял с некоторым «народным духом», который он считал специальной формой правосознания, предполагая, что формирование «народного духа» происходит в исторических условиях, где образуется и развивается определенная этническая группа.

На сегодняшний момент сформировались два базовых представления о статусе философии права:

Согласно первому философия права понимают как составную часть общей философии и располагают среди таких дисциплин, как философия религии, философия политики, философия морали. Здесь философия права относится к той части общей философии, которая навязывает личности способ поведения необходимый общественному существу, то есть учение о должном практической философии.

Философско-правовые вопросы шире познавательных, методологических и иных возможностей юридической науки. Тем более философия права не может ограничиваться гносеологией или культурологией. Это самостоятельная теория философии, элемент общей философии.

Второй подход причисляет философию права к отраслям правовой науки. С этой позиции она становится теоретическим фундаментом для создания позитивного права и науки о позитивном праве. Под философией

права здесь понимается наука, разъясняющая в «последней инстанции» значение правовых принципов и правовых норм.

Словосочетание «философия права» распространился работой Г. Гегеля «Философия права» в 1820 году. Согласно ему «Философская наука о праве имеет предметом идею права – понятие права и его осуществление» [2].

Философия права представляет собой "общее учение о праве как с теоретической, так и с политической позиции, по-другому говоря, науку, содержащую: 1) теорию, 2) политику права" [3].

В предметную область философии права входит момент сущности права, соотношение права с другими социальными регуляторами [4]. Так, вопрос свободы и права самый важный, потому как свобода признается высшей ценностью и благом в жизни личности, которая носит исторический характер и характеризует уровень развития социума и человека, а, следовательно, и права, которое ее ограничивает. Философский способ мышления предполагает критическое отношение к реальности, стремление к лучшему [5].

Существенным является вопрос о связи философии права с теорией права.

Ведя речь о роли философского мировоззрения в разработке государственно-правовых теорий и идей, нельзя забывать о том, что оно способствует как развитию научных исследований, так и лучшему усвоению изучаемой в курсе теории государства и права теории [6].

Философско-правоведческое понимание занято двумя вопросами: что есть право и верно ли оно. «Оба этих вопроса выражаются проблемами, которые не могут быть рассмотрены теорией».

Философия права есть теоретический анализ государственно-правовых явлений, который начинается с эмпирического познания законотворческой, политической и правоприменительной практики, становящимся дискурсом [7].

Можно констатировать, что Философия права – это чтение и понимание текстов о прошлом, настоящем и будущем праве, конструирование новых идеальных политико-правовых моделей. Изучение истории философии права дает возможность понять причины возникновения политико-правовых проблем, их актуализацию [8].

Таким образом, в целях прогрессивного развития российской правовой науки и развития правовой культуры населения в целом было бы целесообразно ввести дисциплину «Философия права» как обязательную в образовательные стандарты для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». Помимо этого, общеобразовательную программу «Основы государства и права» следовало бы формировать таким образом,

чтобы в адаптированной к уровню обучающихся форме знакомить их с основными достижениями человеческой мысли в области философии права.

Список литературы

- [1] Гегель Г. Философия права. / Г. Гегель. – М., 1990. 324 с.
- [2] Иванников И.А. Место философии права в системе юридических наук. / И.А. Иванников. // Журнал российского права. – 2018. № 4. 78 с.
- [3] Михайловский И.В. Очерки философии права. / И.В. Михайловский. – Томск, 1914. Т. I. 234 с.
- [4] Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права: учеб. пособие. / О.Э. Лейст. – М., 2011. 217 с.
- [5] Михайловский И.В. Очерки философии права. / И.В. Михайловский. – Томск, 1914. Т. I. 302 с.
- [6] Нерсесянц В.С. Философия права. / В.С. Нерсесянц. – М., 1997. 218 с.
- [7] Петражицкий Л.И. Очерки философии права. Выпуск первый. Основы психологической теории права. / Л.И. Петражицкий. // Обзор и критика современных воззрений на существо права. – СПб., 1900. 343 с.
- [8] Черданцев А.Ф. Интегративное недопонимание права. / А.Ф. Черданцев. // Журнал российского права. – 2016. № 10. 124 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Hegel G. Philosophy of law. / G. Hegel. – M., 1990. 324 p.
- [2] Ivannikov I.A. The place of philosophy of law in the system of legal sciences. / I.A. Ivannikov. // Journal of Russian Law. – 2018. No. 4. 78 p.
- [3] Mikhailovsky I.V. Essays on the philosophy of law. / I.V. Mikhailovsky. – Tomsk, 1914. T. I. 234 p.
- [4] Leist O.E. The essence of law. Problems of theory and philosophy of law: textbook. allowance. / O.E. Leist. – M., 2011. 217 p.
- [5] Mikhailovsky I.V. Essays on the philosophy of law. / I.V. Mikhailovsky. – Tomsk, 1914. T. I. 302 p.
- [6] Nersesyants V.S. Philosophy of Law. / V.S. Nersesyants. – M., 1997. 218 p.

[7] Petrazhitskiy L.I. Essays on the philosophy of law. First release. Foundations of the psychological theory of law. / L.I. Petrazhitsky. // Review and criticism of modern views on the essence of law. – SPb., 1900. 343 p.

[8] Cherdantsev A.F. An integrative misunderstanding of law. / A.F. Cherdantsev. // Journal of Russian Law. – 2016. No. 10. 124 p.

© *Е.В. Донская, Г.А. Крючкова, 2021*

Поступила в редакцию 04.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Донская Е.В., Крючкова Г.А. Философия права в системе юридического образования // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 71-75. URL: <https://ip-journal.ru/>